

Quantificador de Bactérias

Filipe Loyola Lopes
 Joyce Alvarenga de Faria
 Bruna Tavares Leite
 Priscila Lemos Kallás
 Francisco de Carvalho Costa

Introdução

A necessidade de se identificar bactérias em ambientes de alto risco de contaminação como hospitais e indústrias alimentícias é imprescindível para preservar a saúde do ser humano.

[...] Segundo a Associação Nacional de Biossegurança [...] o índice de infecção hospitalar varia entre 14% e 88,3%, e cem mil pessoas morrem por ano por conta das infecções. [1]

O tempo [...] para a identificação de microrganismos patogênicos [...] é causa determinante de mortalidade de pacientes hospitalizados. A maioria dos sistemas de identificação [...] liberam o resultado entre 24h a 5 dias. [2]

Com esse alto índice de óbitos, é importante que seja feita uma rápida identificação/quantificação de bactérias. A espectroscopia no infravermelho (EIR) é uma técnica mais rápida para essa identificação. Porém, esse tipo de equipamento é complexo e caro (cerca de 500 mil reais), inviabilizando a sua aplicação em protocolos de rotina.

Já o Quantificador de Bactérias, utilizando a EIR, identifica e quantifica os microrganismos, com um baixo custo, em até 4h. Além disso, o equipamento é portátil e de fácil interação, permitindo que qualquer pessoa possa usá-lo.

O Projeto

O Quantificador de bactérias realiza medidas de absorvância e transmitância de luz das amostras através de Leds Infravermelhos. O comprimento de onda utilizado é de 940nm.

A interação com o usuário é feita com um display de cristal líquido e dois botões que permitem selecionar as opções desejadas. Além disso, as amostras contendo as bactérias são colocadas em cubetas de 562,5mm² para sua análise. A figura 1 mostra a foto do equipamento.

Funcionamento

A análise quantitativa em espectrofotometria é realizada por medida da absorvância. [...] A absorção de luz depende da concentração das moléculas absorventes e da espessura da solução (Figura 1.1). Deve-se utilizar um feixe de luz monocromática [...] capaz de excitar o composto estudado. Lambert-Beer observou [...] "A intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente".

No Quantificador de Bactérias, o led emite a luz sobre a solução contida na cubeta transparente. Parte da luz é absorvida e parte é transmitida para

o receptor. O sinal elétrico recebido pelo receptor é amplificado e pode ser visualizado no display como uma absorvância ou transmitância. Antes de fazer as medidas é necessário fazer a calibração do equipamento. Também é possível memorizar os resultados e verificar o nível de bateria do dispositivo.

O preparo das suspensões microbianas será realizado com indicadores diferentes (dicloroindofenol – DCPIP e sal de tetrazolium – TTC) assim como in natura para montar as curvas no aparelho desenvolvido e num aparelho comercial para verificar a reprodutibilidade dos dados e "a posteriori" realizar um planejamento experimental fatorial para otimizar o processo.

Figura 1

Para calcular [...] a concentração:

$FC = Média (Cp/Ap)$

$C = A \cdot FC$

Onde:

FC - fator de conversão

Ap - absorvência do padrão

Cp - concentração do padrão

C - concentração da amostra

A - absorvência da amostra

A transmitância T é dada por $A = \log 1/T$

Curiosidade

Visando o baixo custo, desenvolve-se nesse equipamento, utilizando a espectrofotometria no IR com base no "Projeto e construção de um fotocolorímetro microcontrolado de baixo custo para o ensino de química analítica instrumental, em escolas de nível médio e superior" de Edgar Henrique Ferreira.

Autores

Bruna T. Leite (01/03/90): Nasceu em Bom Despacho-MG. Atualmente, cursa o 5º período da Engenharia Biomédica no Inatel. brunatavares@geb.inatel.br

Joyce A. de Faria (09/08/91): Santarritense. Formou-se como técnica em telecomunicações pela ETE "FMC". Está cursando o 5º período de Engenharia Elétrica no Inatel. joyce_alvar@hotmail.com

Filipe Loyola Lopes (15/05/90): Nasceu em Pindamonhangaba-SP. Fez curso técnico em telecomunicações na ETE "FMC". Está cursando o 5º período em Engenharia Biomédica no Inatel, onde é pesquisador do CDTA. filipeloyola@geb.inatel.br

Priscila L. Kallás (05/06/92): Santarritense. Formada como técnica em telecomunicações pela ETE "FMC". Está cursando o 5º período de Engenharia Elétrica no Inatel. priscila@cp2ejr.com.br

Orientador

Francisco de Carvalho Costa, Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba (2001), mestrado (2003) e doutorado (2008) em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do INATEL e pós-doutorando em Microbiologia Aplicada na UNESP - Rio Claro.

Bibliografia

- [1] BENEVIDES, Carolina. Sem controle eficiente, infecções hospitalares causam cem mil óbitos por ano, *Jornal O Globo*, Rio, p.1, 18/09/11.
- [2] SILVA, Inglide. Caracterização e identificação de bactérias em culturas puras e mistas por microespectroscopia FT-R, São José dos Campos, SP, p.108, 2010.
- [3] RODRIGUES, Denise e SANTOS, Telma. *Manual de Prática de Processos Bioquímicos, Apostila das Aulas Práticas*, Rio, p.41, 08/2011.
- [4] FERREIRA, Edgar. *Projeto e construção de um fotocolorímetro microcontrolado de baixo custo para o ensino de química analítica instrumental em escolas de nível médio e superior*, Lorena, SP, p.62, 2011.

Revista Fetin

Uma feira de tecnologia
com foco em você.

Volume 1, Número 1, Dezembro de 2012, ISSN 2316-5286

31^a
FETIN
Feira Tecnológica do Inatel

Inatel